

**YANGI O‘ZBEKISTONDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN
ISLOHOTLARNING IJTIMOY QADRIYATLAR
TRANSFORMATSIYASIGA TA’SIRI**

Saydullayev Ulug‘bek Ubaydullayevich

Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi Ijtimoiy-ma’naviy
tadqiqotlar instituti tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning ijtimoiy qadriyatlar transformatsiyasiga ta’siri yuzasidan ilmiy tahlillar keltirilgan. Shuningdek, Yangi O‘zbekistonda inson qadrini yuksaltirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlarning ijtimoiy qadriyatlar transformatsiyasiga ta’siri bo‘yicha xulosa qilingan.

Kalit so‘zlar. Yangi O‘zbekiston, transformatsiya, ijtimoiy qadriyat, modernizatsiya, an’anaviylik, inson qadri, konsensus, demokratik islohotlar, iqtisodiyot, yangi qadriyat.

**ВЛИЯНИЕ РЕФОРМ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ, НА
ТРАНСФОРМАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ**

Сайдуллаев Улугбек Убайдуллаевич

научный сотрудник Института социальных и духовных исследований
Республиканского центра духовности и просветительства

Абстрактный. В данной статье представлен научный анализ влияния реформ, реализуемых в Новом Узбекистане, на трансформацию социальных ценностей. Также сделан вывод о влиянии реформ, реализуемых в Новом Узбекистане по повышению человеческого достоинства, на трансформацию социальных ценностей.

Ключевые слова. Новый Узбекистан, трансформация, социальная ценность, модернизация, традиционализм, человеческая ценность, консенсус, демократические реформы, экономика, новая ценность.

THE IMPACT OF REFORMS IMPLEMENTED IN THE NEW UZBEKISTAN ON THE TRANSFORMATION OF SOCIAL VALUES

Saydullayev Ulugbek Ubaydullayevich

Researcher at the Institute of Social and Spiritual Research, Republican Center for
Spirituality and Enlightenment

Abstract. This article presents a scientific analysis of the impact of reforms implemented in New Uzbekistan on the transformation of social values. A conclusion was also made about the impact of the reforms being implemented in New Uzbekistan to improve human dignity on the transformation of social values.

Key words. New Uzbekistan, transformation, social value, modernization, traditionalism, human value, consensus, democratic reforms, economy, new value.

O‘zbekiston Respublikasida 2016 yilda boshlangan yangi siyosiy va ijtimoiy islohotlar mamlakatimizning barcha sohalarida tub burilish yasadi va “Yangi O‘zbekiston” g‘oyasi orqali taraqqiyot sari shiddatli yurishning ibtidosi bo‘ldi. Bu davrda islohotlar bilan hamqadam ravishda O‘zbekistonda ko‘plab ijtimoiy qadriyatlar va madaniy o‘zgarishlar yuz berdi. Ushbu davrda ro‘y bergan asosiy ijtimoiy qadriyatlardagi o‘zgarishlarga to‘xtalish maqsadga muvofiq.

Shu nuqtai nazardan, mustaqillik yillaridan boshlab, hozirgi kungacha bo‘lgan davrda o‘zbek jamiyatining yangilanish jarayonlarini ikki bosqichga ajratish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz - o‘tish davri va modernizatsiya bosqichi. Har bir bosqichning o‘ziga xos mohiyati, yo‘nalishi bo‘lib, ular ijtimoiy jarayonlar, jamoat va siyosiy ongning rivojlanishiga o‘z ta’sirini o‘tkazadi.

Modernizatsiya nazariyasi bo‘yicha, “zamonaviy” jamiyatga xos bo‘lgan umumiy belgilar mavjud. Xususan, iqtisodiyotda sanoatlashtirishga intilish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng foydalanish asosida barqaror iqtisodiy rivojlanish, jamiyatda bilim va intellektual salohiyat ahamiyatining ortishi; aholining yuqori turmush darajasi va sifati, ijtimoiy tabaqalarda o‘rta qatlamning yuqori ulushi; fuqarolik jamiyati institutlarining siyosiy hayotdagi sezilarli ta’siri va boshqalar. Shunday qilib, modernizatsiya iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy sohalaridagi o‘zgarishlarning murakkab, kompleks jarayonidir.

O‘zbekiston jamiyati modernizatsiya va an’anaviylik o‘rtasida tanlov qilar ekan, bu masalaning murakkab jihatlariga to‘qnashmay iloji yo‘q. Modernizatsiya o‘zgarishlarga, innovatsiyalarga va yangi qadriyatlarni qabul qilishga intiladi, shu bilan birga, a’naviylik eski odatlar, qadriyatlar va madaniy qoliplar ijtimoiy ongga mustahkam o‘rnashib olgan. Olimlar ushbu jarayonlarni tahlil qilar ekan, modernizatsiya (g‘oyaviy xilma-xillik, chegaralarning shaffofligi, individualizmning kuchayishi, saonatlashuv) hamda an’anaviylik (azaliy qadriyatlar va hayot tarzining saqlanib qolishi) o‘rtasida aniq xadlarni belgilashda qiyinchilikka duch keladilar.

O‘zbekistonda demokratik jarayonlarni rivojlantirish va fuqarolik jamiyatini mustahkamlash borasida ijobiy o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Yangi siyosiy va iqtisodiy islohotlar, aholining siyosiy madaniyatini oshirishga qaratilgan tadbirlar davom etmoqda. Bu o‘zgarishlar, vaqt o‘tishi bilan, fuqarolarning demokratiya va erkinliklarga bo‘lgan munosabatini ijobiy tomonga o‘zgartirishi tabiiy. Zero, davlat tomonidan demokratik islohotlarni amalga oshirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish borasida aniq qadamlar tashlanmoqda. Bu islohotlar orqali fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlash, shuningdek, siyosiy va ijtimoiy hayotda ularning ishtirokini kengaytirish maqsad qilingan.

Bu o‘zgarishlar O‘zbekistonning ijtimoiy-siyosiy hayotida muhim rol o‘ynadi va jamiyatning umumiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatdi. Biroq Yangi O‘zbekistonda yana bir yangi qadriyat shakllandi bu - inson qadri. Islohotlardan ko‘zlangan asosiy maqsad inson huquqlarini ta’minlash, ularning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy

hayotdagi ishtirokini kengaytirishdir. Bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar va davlat siyosati inson manfaatlarini oliy o‘ringa qo‘yishni maqsad qilgan.

Ijtimoiy adolatni ta‘minlash maqsadida kam ta‘minlangan qatlamlarga yordam berish, pensiya tizimini isloh qilish va sog‘liqni saqlash xizmatlarini yaxshilash kabi chora-tadbirlari amalga oshirilmoqda. Bularning barchasi insonlarning yashash darajasini oshirish va ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan.

Ta‘lim sohasidagi islohotlar inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan. Yangi O‘zbekistonda ta‘lim sifatini oshirish, zamonaviy bilim va ko‘nikmalar berish ustuvor vazifalar qatorida turadi. Shuningdek, kasb-hunar ta‘limiga alohida e‘tibor berilib, yoshlarning bozor iqtisodiyoti talablariga mos kasblarni egallashi uchun sharoitlar yaratilmoqda.

Yana bir tamoyil - “Xalq davlatga emas, davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerak” degan g‘oya inson qadrini yuksaltirishda juda muhim ahamiyatga ega. Davlat organlarining xalqqa xizmat qilishi, barcha fuqarolarga teng munosabatda bo‘lishni talab qiladi. Bu holat ijtimoiy adolatni ta‘minlaydi va har bir insonning davlat oldida teng huquqli ekanini kafolatlaydi.

Davlat organlarining xalqqa xizmat qilish prinsipi ularni shaffof va hisobdor bo‘lishga undaydi. Bu esa fuqarolarga davlat idoralarining faoliyatini kuzatish va ulardan hisob so‘rash imkonini beradi, natijada insonlarning davlat boshqaruvidagi ishtirok imkoniyatlari kengayadi.

Yangi O‘zbekistonda inson qadrini yuksaltirish - bu faqatgina huquqiy va iqtisodiy chora-tadbirlar emas, balki madaniy va ma‘naviy taraqqiyotning ham muhim qismi hisoblanadi. Insonparvar va barqaror o‘zbek jamiyatini noyob sivilizatsiya sifatida shakllantirish uchun vatanparvarlik, millatlar va dinlar o‘rtasidagi totuvlik, jamiyatdagi konsensus, demokratiya, qonunning ustuvorligi, qonun ustuvorligi kabi qadriyatga tayaniladi. Bunday jamiyatning markazida abstrakt g‘oya emas, balki rivojlanish va o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarish imkoniyatiga ega bo‘lgan Inson turadi. Ushbu maqsadga erishish uchun xalqning ulkan salohiyatidan foydalanish, shuningdek, shaxsiy erkinlik va jamoaviy mas‘uliyatni ta‘minlash zarur.

Bugungi kunda dolzarb bo‘lib borayotgan yana bir yangi qadriyat sog‘lom hayot tarzidir. Sog‘liq va farovonlik qadriyati insonlar hayotining muhim qismiga aylanib, ovqatlanish, jismoniy faollik, dam olish va kundalik hayotning boshqa jihatlari to‘g‘risidagi qarorlarga ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Bugungi kunning yana bir muhim yangi qadriyati raqamlashtirish va texnologik taraqqiyotdir. Zamonaviy dunyoda texnologiyalar muloqot va tadbirkorlikdan tortib, to ta‘limgacha barcha sohalarida muhim o‘rin tutadi. Raqamlashtirish zamonaviy madaniyatning ajralmas qismiga aylanmoqda, va odamlar uning taqdim etgan imkoniyatlarini yanada qadrlay boshlamoqdalar. Axborotni tezkor topish, real vaqtda xabar almashish, dunyoning istalgan nuqtasidan ishlash imkoniyati - bular odamlar uchun haqiqatan ham qimmatli narsalarga aylandi.

Nihoyat, individualizm va o‘zini-o‘zi ro‘yobga chiqarish ham jamiyatdagi yangi qadriyatlar bo‘lib qoldi. Insonlar o‘ziga xoslikni qadrlaydilar va o‘z qobiliyatlarini rivojlantirishga intiladilar. Bunda o‘z ustida ishlash ustuvor yo‘nalishga aylandi va insonlar bilim olish, kasbiy o‘sish va o‘zini-o‘zi ro‘yobga chiqarish imkoniyatlarini faol qidira boshladilar. Individual manfaatlar va maqsadlar qarorlar qabul qilish va hayotni rejalashtirish uchun asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

Modernizatsiya o‘z mohiyatiga ko‘ra siyosiy tizimning radikal o‘zgarishini nazarda tutadi. 2016 yilda boshlangan “Yangi O‘zbekiston” siyosati aynan mamlakatimiz o‘tish davrini ortda qoldirib, modernizatsiya, zamonaviylashuv bosqichiga chiqqanligining yorqin ifodasidir.

Fuqarolik jamiyati institutlarining kuchayishi, axborot erkinligining oshishi va huquqiy tizimning takomillashuvi O‘zbekiston aholisining demokratik qadriyatlarga bo‘lgan qarashlarini o‘zgartirishda muhim rol o‘ynaydi. Bu o‘zgarishlar, aholining demokratik jarayonlarda ishtirok etish istagini oshiradi va fuqarolik jamiyatining rivojlanishiga turtki beradi.

O‘zbekistonda demokratik islohotlar, xususan, siyosiy partiyalar va nodavlat tashkilotlarning faoliyatini kengaytirish, saylov tizimining shaffofligini oshirish va media erkinliklarini kafolatlash orqali, fuqarolarning demokratik jarayonlarga ishtirok

etish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu o'zgarishlar aholining demokratiyaga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga va davlat boshqaruvida ularning ovozi hisobga olinishiga yordam beradi.

Iqtisodiy islohotlar ham demokratik jarayonlarga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Iqtisodiyotning liberallasuvi, xususi sektorning rivojlanishi va xorijiy investitsiyalarning jalb etilishi aholining iqtisodiy farovonligini oshirishga va shu orqali ularning siyosiy va ijtimoiy faolligini kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, ta'lim tizimidagi islohotlar ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy, tanqidiy fikrlashga asoslangan va global standartlarga mos keladigan ta'lim yoshlarni demokratik qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashga yordam beradi. Bu esa, ularning kelajakda jamiyatda faol va mas'uliyatli fuqarolar bo'lib yetishishiga zamin yaratadi.

Texnologiya va innovatsiyalarning jadal rivojlanishi ham O'zbekistonda demokratik islohotlarni tezlashtirishda muhim rol o'ynamoqda. Masalan, elektron hukumat tizimlarining joriy etilishi, aholiga davlat xizmatlarini oson va shaffof tarzda taqdim etish imkonini bermoqda. Bu esa fuqarolarning davlat idoralari bo'lgan ishonchini oshirib, ularning faol ishtirokini rag'batlantirmoqda.

O'zbekistonning xalqaro maydondagi faoliyati ham demokratik islohotlarga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mamlakatning xalqaro tashkilotlar bilan hamkorligi va global muammolarga munosabat bildirishi, O'zbekistonning dunyodagi obro'sini oshirib, demokratik qadriyatlarni ilgari surishda muhim o'rin tutmoqda.

Xulosa qilib aytish mumkinki, O'zbekistondagi demokratik o'zgarishlar, darhaqiqat, mamlakatning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, yangi ijtimoiy qadriyatlar shakllanishi va rivojlanishini belgilab bermoqda.

Bu o'zgarishlar albatta O'zbekistonning kelajakdagi barqaror va farovon rivojlanishiga zamin yaratadi. Aholi demokratiya va erkinlikka bo'lgan munosabatlari ham ijobiy tomonga o'zgarmoqda. O'zbekiston bugungi kunda o'zining yangi taraqqiyot yo'lini izlamoqda va bu yo'l fuqarolik jamiyatini shakllantirish, inson huquq

va erkinliklarini ta'minlash, iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish asosida davom etmoqda.

Umuman olganda, O'zbekistonda demokratik o'zgarishlarning amalga oshirilishi, mamlakatning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu o'zgarishlar aholining demokratiya va erkinlikka bo'lgan munosabatlarini yaxshi tomonga o'zgartirib, mamlakatning kelajakdagi barqaror va farovon rivojlanishi uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son.
2. Tulenov J., G'ofurov Z. Mustaqillik va milliy tiklanish. - Toshkent: O'zbekiston, 1998. – 254 b.
3. Xalq bilan muloqot va inson manfaatlarini himoya qilish-davr talabi. – Toshkent: Turon zamin ziyo, 2017. –B.308.
4. Xolbekov A.J., Nazarqosimov S.I., Berdiev B.O., Ergasheva M. O'zbekistonda ijtimoiy hayot transformatsiyasi.-T.: Kaleon Press, 2011. – 252 b.;
5. Shayxova X. Ma'naviyat – kamolot ko'zgusi. – Toshkent: G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2009;
6. Rajabov H.I. Globallashuv sharoitida davlatning axborot siyosati (O'zbekiston Respublikasi misolida). siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – T.:Toshkent temir yo'l muhandislari instituti. 2018. – 23 B.